

OLIV TA'LIM MUASSASASI IMIDJI — KASBIY TANLOVDA MOTIVATSIYA OMILI

Narkulova Shaxnoza Shakarbekovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613996>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Samarqand iqtisodiyot va servis instituti (SamISI) misolida oliy ta'lim muassasasining imidji abituriyentlarning kasbiy tanloviga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Tadqiqot doirasida institut talabalari va ularning ota-onalari orasida so'rovnomaga o'tkazilib, institut haqida axborot olish manbalari, imidjni shakllantiruvchi omillar, raqamli kommunikatsiya vositalarining roli tahlil qilindi. So'rov natijalari institutning rasmiy veb-sayti, ochiq eshiklar kuni tadbirlari va kasbiy yo'naltirish uchrashuvlari abituriyentlar bilan samarali muloqot va ijobiy imidj shakllantirishda muhim vosita ekanini ko'rsatdi. Maqolada oliy ta'lim muassasasining raqamli imidjini mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ham ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** oliy ta'lim, universitet imidji, abituriyent tanlovi, kasbiy yo'naltirish, SamISI, media-imidj, motivatsion omil, raqamli marketing*

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim muassasasining ijobiy va samarali imidjini shakllantirish bo'yicha optimal yondashuvlarni izlash dolzarb vazifalardan biridir. Bu orqali, ta'lim xizmatlari asosiy iste'molchilari bo'lgan maqsadli auditoriya segmentlarining sodiqligini oshirish, shuningdek, institutning innovatsion siyosatida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan yangi hamkorlarni jalb etish imkoniyati yaratiladi. Aynan shu omillar Samarqand iqtisodiyot va servis instituti (SamISI) imidjini shakllantiruvchi faktorlarni o'rganishga qaratilgan mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — SamISI talabalari orasida so'rov o'tkazish orqali institut imidjini shakllantiruvchi asosiy elementlarni aniqlash, ularni tahlil qilish va baholash, hamda zamonaviy talabalar va ularning ota-onalari nuqtai nazaridan institutning imidjini muvaffaqiyatli shakllantirishga xizmat qiluvchi vositalarni aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot materiali sifatida SamISI talabalarining fikr-mulohazalari asosida to'plangan so'rov natijalari, institutning rasmiy veb-saytida joylashtirilgan ma'lumotlar, shuningdek institutning Telegram, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida joylashtirilgan kontentdan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini esa tahlil, so'rov va kuzatuv kabi umumilmiy usullar tashkil etdi.

Natijalar va muhokama. Bugungi kunda “Axborot maydonida siz haqingizda ma'lumot bo'lmasa – demak, siz mavjud emassiz” degan ibora ayniqsa oliy ta'lim sohasida dolzarb bo'lib bormoqda. Shu boisdan oliy ta'lim muassasasining imidjini zamonaviy kommunikatsiya kontekstida konseptual hodisa sifatida tahlil qilish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur jarayonda universitetning media-imidjini shakllantirish, uning asosiy mazmuniy yo'nalishlari va tarkibiy xususiyatlarini aniqlash alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti (SamISI) — bu zamonaviy madaniy-ma'rifiy markaz bo'lib, unda ko'p yillik an'analar va oliy ta'limdagi innovatsion yondashuvlar uyg'unlikda mavjud. Institut ko'p tarmoqli oliy ta'lim muassasasi sifatida bugungi mehnat

bozorida talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlar bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni amalga oshirib kelmoqda. Institut tarkibidagi ilmiy maktablar davlat ilmiy-tadqiqot dasturlari doirasida belgilangan topshiriqlarni samarali bajarimoqda. SamISI faoliyatining xalqaro darajada tan olinishi esa institutning oliy ta‘limni internatsionalizatsiya qilishga qaratilgan tashqi aloqalar bilan chambarchas bog‘liq. Bunday natijalarga yetakchi xorijiy OTMlar bilan samarali hamkorlik aloqalari o‘rnatish, talabalar va professor-o‘qituvchilar almashinuvi dasturlarini rivojlantirish, xalqaro ilmiy loyihalarda faol ishtirok etish hamda institutni xalqaro assotsiatsiyalar va reytinglarda munosib tarzda taqdim etish orqali erishilmoqda.

Innovatsion rivojlanish kursini tanlagan institut faoliyatining samaradorligini ta‘minlashda, abituriyentlar va ularning ota-onalari — ya‘ni ta‘lim xizmatlarining asosiy iste‘molchilari bilan ijobiy va tizimli dialogni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur masala doirasida institut talabalari va ularning ota-onalari (jami 100 nafar respondent) o‘rtasida so‘rovnomma o‘tkazilib, institut haqidagi ma‘lumotlarning asosiy manbalari aniqlab olindi. Olingan natijalar asosida abituriyentlar va ularning ota-onalari bilan SamISI o‘rtasidagi kommunikatsiyani ta‘minlovchi uchta asosiy kanal ajratib ko‘rsatildi:

1. Institut rasmiy veb-sayti (<https://www.sies.uz>) — 45% So‘rov natijalariga ko‘ra, respondentlarning yarmiga yaqini institut haqida ma‘lumotni rasmiy veb-sayt orqali olgan. Oliy ta‘lim muassasasi uchun veb-sayt asosiy elektron marketing vositasi bo‘lib, u quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- abituriyentlar, talabalar hamda ilmiy jamoatchilik uchun qulay va mazmunli bo‘lishi;
- bakalavriat, magistratura, ilmiy tadqiqotlar, xorijiy almashinuv dasturlari haqida to‘liq ma‘lumot taqdim etishi;
- professor-o‘qituvchilar tarkibi, ilmiy laboratoriyalar, kutubxona, talaba hayoti, talabalar tashkilotlari va ijtimoiy faollik haqida axborotlar joylashtirilgan bo‘lishi;
- yangi loyihalar, startaplar, hamkor universitetlar va kompaniyalar haqidagi dolzarb ma‘lumotlarni o‘z ichiga olishi.

SamISI veb-sayti bu talablarga to‘liq javob beradi. U:

- **axborotga boy** — dolzarb ma‘lumotlar muntazam yangilanadi;
- **amaliy jihatdan qulay** — barcha bo‘limlar aniq tartibda ajratilgan: “Abituriyentlarga”, “Talabalarga”, “Magistrlarga”, “Tayyorlov kurslari”, “Xalqaro aloqalar” va boshqalar;
- **ko‘p qirrali** — ta‘lim, ilmiy, tarbiyaviy, xalqaro faoliyat, to‘lovli xizmatlar, sport va madaniy hayot bo‘yicha keng ko‘lamli ma‘lumotlar mavjud;
- **vizual jihatdan jozibador** — fotogalereya, animatsiyalar va videoroliklar orqali institut imidji samarali taqdim etiladi.

Shu sababli institutning rasmiy sayti uning “raqamli tashrif qog‘ozi” sifatida ijobiy media-imidj shakllantiradi.

2. Ochiq eshiklar kuni — 30% Respondentlarning uchdan bir qismi institut haqida ilk bor ochiq eshiklar kuni tadbiri orqali ma‘lumotga ega bo‘lgan. Bu tadbir abituriyentlar va ularning ota-onalariga institut ta‘lim yo‘nalishlari, qabul shartlari, moddiy-texnik baza va talaba hayoti bilan yaqindan tanishish imkonini beradi.

SamISIda ochiq eshiklar kuni har yili keng ko‘lamda o‘tkaziladi. Masalan, 2024-yil may oyida o‘tkazilgan tadbirda mehmonlar:

- fakultetlar va kafedralar taqdimotlarida ishtirok etishdi,
- professor-o‘qituvchilar va talabalar bilan jonli muloqot qilishdi,
- ochiq darslar, seminar va master-klasslarda qatnashishdi,

- sport va ilmiy laboratoriya binolari bilan tanishishdi,
- madaniy-konsert dasturidan bahramand bo‘lishdi.

So‘rov natijalariga ko‘ra, tadbirda ishtirok etgan abituriyentlarning 85% i ochiq eshiklar kunining tashkil etilishidan mamnun bo‘lgan. Bu esa ushbu tadbir institut imidjini mustahkamlovchi samarali kommunikatsion vosita ekanligini ko‘rsatadi.

3. Kasbiy yo‘naltirish tadbirlari — 15% Respondentlarning 15% i institut haqida zarur ma‘lumotlarni kasbiy yo‘naltirish bilan bog‘liq uchrashuvlar orqali olgan. Ushbu tadbirlar maktab o‘quvchilarining kasbiy qiziqishlarini aniqlash, ularni yo‘naltirish, abituriyentlik ruhini shakllantirish va ta‘lim qadriyatlarini anglatishga xizmat qiladi.

SamISI rahbariyati va professor-o‘qituvchilari tomonidan Samarqand viloyatining turli tumanlaridagi umumta‘lim maktablarida tashriflar amalga oshirilgan bo‘lib, ushbu jarayon davomida:

- ta‘lim yo‘nalishlari, qabul qoidalari va imtiyozlar,
- talabalar turar joyi va ijtimoiy imkoniyatlar,
- fakultativ mashg‘ulotlar va qo‘shimcha kurslar to‘g‘risida ma‘lumotlar taqdim etilgan.

Maktab o‘quvchilari o‘zlarini qiziqtirgan savollarni berib, batafsil javob olish imkoniyatiga ega bo‘lganlar.

Kasbiy yo‘naltirishning ahamiyati. Kasbiy yo‘naltirish bugungi ta‘lim tizimida muhim o‘rin tutadi, chunki u abituriyent bo‘lish arafasidagi o‘quvchilarga o‘z qiziqishlari va maqsadlarini aniqlashda, o‘z salohiyatini baholashda, ta‘limning ahamiyatini chuqurroq anglashda yordam beradi. Tadqiqot davomida to‘plangan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, kasbiy yo‘naltirish abituriyentlar bilan oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida samarali muloqotni ta‘minlovchi eng muvaffaqiyatli vositalardan biridir.

Joriy o‘quv yili boshidan boshlab Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rahbariyati, yetakchi professor-o‘qituvchilar va tarkibiy bo‘linmalar vakillari tomonidan Samarqand viloyatining bir qator tumanlarida (Kattaqo‘rg‘on, Jomboy, Bulung‘ur va boshqalar) joylashgan umumta‘lim maktablarida kasbiy yo‘naltirish uchrashuvlari o‘tkazildi. Uchrashuvlar davomida potensial abituriyentlarga quyidagi masalalar yuzasidan ma‘lumotlar yetkazildi:

- yo‘nalishlar va ta‘lim shakllari;
- qabul muddati va qoidalari, mavjud imtiyozlar;
- turar joy, oziqlanish va ijtimoiy sharoitlar;
- o‘quv jarayoni, fakultativ va rag‘batlantiruvchi mashg‘ulotlar tashkiloti.

Ushbu tadbirlarda qatnashgan o‘quvchilar o‘zlarini qiziqtirgan savollarni berish va to‘liq javob olish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Qo‘shimcha so‘rov natijalari. SamISI talabalari orasida o‘tkazilgan qo‘shimcha so‘rovda ulardan quyidagi savol so‘raldi: “Siz OTM tanlashda qaysi omillarga ko‘proq e‘tibor qaratdingiz?”

Natijalar quyidagicha taqsimlandi:

- ta‘lim sifati – 23 %;
- ta‘limning moliyaviy jihatdan qulayligi – 25 %;
- institutdagi madaniy va ijtimoiy hayot – 20 %;
- kontrakt narxi – 15 %;
- talabalar turar joyining mavjudligi – 4 %.

Shuningdek, institutda yillik fan olimpiadalari o‘tkazilib, ularda g‘olib bo‘lgan abituriyentlar tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha imtihonsiz, davlat grant asosida o‘qishga qabul qilinishi mumkin.

O‘tkazilgan so‘rovlar asosida SamISI imidjini shakllantiruvchi asosiy komponentlar aniqlab olindi. Oliy ta‘lim muassasasi o‘zining kuchli tomonlarini — kuchli professor-o‘qituvchilar tarkibini, faol va ijodiy talabalar tashkilotlarini ochiq va izchil tarzda ommaviy axborot vositalari orqali targ‘ib qilishi zarur. Tanlab olingan ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha raqamli makonda tizimli kommunikatsiya olib borish orqali institut o‘z auditoriyasini kengaytirishga erishadi. **OTM imidji abituriyent tanlovida hal qiluvchi omilga aylanmoqda.** So‘rov natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy abituriyentlar institutning ta‘lim sifati bilan bir qatorda, uning madaniy hayoti, xalqaro aloqalari, infratuzilmasi va raqamli maydondagi ko‘rinishiga ham katta e‘tibor qaratmoqda. **SamISI ijobiy imidj shakllantirish bo‘yicha asosli zamin yaratgan.** Institutning rasmiy veb-sayti, ochiq eshiklar kunlari, kasbiy yo‘naltirish uchrashuvlari, olimpiadalar va ijtimoiy tarmoqlardagi faol ishtiroki uning tashqi ko‘rinishini raqamli muhitda mustahkamlaydi va sodiq auditoriyani shakllantiradi. **Abituriyentlar va ularning ota-onalari bilan tizimli muloqot mavjud.** Institut tomonidan olib borilayotgan kommunikatsion faoliyat auditoriya ishonchini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. **Raqamli imidj — bu kelajak investitsiyasi.**

Oliy ta‘lim muassasasi o‘zining ijtimoiy va ilmiy faoliyatini ommaga aniq, tizimli va jozibali tarzda taqdim etsa, bu uning obro‘cini oshiradi va yirik hamkorliklar uchun eshiklarni ochadi.

Takliflar:

- **Imidjni strategik boshqarish konsepsiyasini joriy etish.** SamISI marketing va axborot siyosati doirasida universitet imidjini shakllantirishga doir alohida SMM strategiya, kontent-kalendar va brend-qo‘llanma ishlab chiqishi lozim.
- **Abituriyentlar segmentiga yo‘naltirilgan raqamli platformalarni kengaytirish.** Talabalik hayoti, ta‘lim imkoniyatlari va xalqaro almashinuv haqidagi ma‘lumotlarni TikTok, Instagram Reels yoki Telegram mini-seriallar orqali yoshlar tili va formatida targ‘ib qilish tavsiya etiladi.
- **Kasbiy yo‘naltirish ishlarini tizimlashtirish va raqamlashtirish.** Maktab o‘quvchilari uchun onlayn kasbiy testlar, vebinarlar, “virtual ochiq eshiklar kuni” formatlarini joriy etish orqali ularning e‘tiborini erta bosqichda jalb qilish mumkin.
- **Talabalarning o‘zi orqali imidj yaratilishini rag‘batlantirish.** Talabalarning turli yo‘nalishlardagi bloglar, YouTube videolar, shaxsiy tajriba hikoyalari orqali institut faoliyatini ichki nigoh bilan yoritish – eng kuchli kommunikatsion vositalardan biri bo‘la oladi.
- **Imidj tahlilini doimiy monitoring qilish.** Institut Telegram, Instagram, YouTube va veb-sayt statistikasiga asoslangan holda engagement rate (ER), reach, views va boshqa metrikalarga tayangan holda har chorakda “Imidj monitoring hisobotini” tuzishi kerak.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR

1. Isenko S. Ta‘lim sohasidagi ekspertlarning imidji va kommunikativ madaniyati // Xalq ta‘limi. – 2007. – №8. – B. 115–125. [Elektron resurs]. – Murojaat manzili: <https://lib.vsu.by/e-katalog> – Murojaat sanasi: 11.12.2023.
2. P.M. Masherov nomidagi VGU litseyi [Elektron resurs]. – Murojaat manzili: <https://lyceum.vsu.by> – Murojaat sanasi: 14.12.2023.

3. Xalizev V.E. Tashkilot imidji: mohiyati, tuzilmasi va shakllantirish usullari // Ta’limda marketing. – 2019. – №2. – B. 45–49.
4. Borodina Ye.N. Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim muassasalari brendingi // Rossiya Davlat Gumanitar Universiteti axborotnomasi. Sotsiologiya va boshqaruv seriyasi. – 2021. – №3(27). – B. 82–88.
5. Nazarova G.I. Yoshlarning kasbiy yo‘naltiruv: zamonaviy holat va rivojlanish istiqbollari // Ijtimoiy siyosat va sotsiologiya. – 2020. – T. 19. – №3. – B. 137–143.